

Diagnóstico de Calidad de Software al Evaluador de Accesibilidad Web del Instituto Tecnológico de Costa Rica

Mariana Quesada Sánchez¹, Ian Murillo Campos²

Ingeniería en Computación, Instituto Tecnológico de Costa Rica

Resumen— Ante el creciente nivel de competencia global en la industria del software, la calidad es fundamental para asegurar el correcto funcionamiento de sistemas digitales. El estudio presenta un diagnóstico de calidad al Evaluador de Accesibilidad Web (EAW) del Tecnológico de Costa Rica, basado en normas ISO/IEC 12207, IEEE 830 e ISO/IEC 25010. Se implementaron instrumentos de diagnóstico para evaluar el ciclo de vida del software y la calidad del producto. Se concluye que, aunque el sistema cumple con su funcionalidad, es necesario fortalecer los procesos organizacionales, particularmente en lo relacionado con la gestión de documentación.

Palabras clave— accesibilidad web, diagnóstico de calidad de software, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 25010.

I. INTRODUCCIÓN

Los diagnósticos de calidad son procesos de evaluación y análisis que permiten determinar el grado en que un producto de software cumple con los estándares y normativas relacionadas con el ciclo de vida y las metodologías de desarrollo empleadas. A través de instrumentos específicos, estos diagnósticos identifican problemas, deficiencias y oportunidades de mejora para garantizar la calidad del software. Aunque suelen basarse en estándares formales para medir el cumplimiento, no aseguran que el software cumpla plenamente con dichos estándares, sino que ofrecen una valoración orientada a optimizar su desarrollo y mantenimiento.

La importancia de la accesibilidad web es evidente en la actualidad. Todas las personas deben poder navegar en línea sin importar si cuentan con algún tipo de discapacidad, y los sitios web deben garantizarlo. Existe una obligación legal y moral de evitar la discriminación injustificada [1].

El Evaluador de Accesibilidad Web (EAW) se originó en 2017 con la creación del laboratorio de investigación aplicada INCLUTEC en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), cuyo propósito inicial fue apoyar a personas con discapacidad mediante proyectos tecnológicos. Posteriormente, con la conformación del Observatorio de Tecnologías Accesibles e Inclusivas (OTAI) y la designación de Costa Rica como capítulo nacional del consorcio W3C, se impulsó el desarrollo del EAW como una herramienta integral para evaluar la accesibilidad de sitios web y aplicaciones, basándose en estándares internacionales como las WCAG del consorcio W3C. El proyecto responde a directrices presidenciales que obligan a las instituciones estatales a garantizar la accesibilidad digital, y ofrece evaluaciones automáticas y manuales que generan reportes técnicos y gerenciales para promover la mejora continua [2], [3].

Según [1], los usuarios web pueden experimentar barreras para acceder y utilizar contenido debido a diversas discapacidades. Estas incluyen discapacidades sensoriales, principalmente visuales, que abarcan desde la ausencia total de visión funcional hasta la reducción de la agudeza visual o la percepción del color, así como discapacidades auditivas. También se consideran discapacidades físicas, que van desde una disminución en la destreza manual hasta la pérdida total del uso de las manos. Además, existen discapacidades cognitivas, las cuales

^{1,2}Mariana Quesada e Ian Murillo son estudiantes de Ingeniería en Computación, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica. (e-mail: marianaqsd@estudiantec.cr, ianmurillo1234@estudiantec.cr). (ORCID: 0009-0005-5065-8155, 0009-0003-2436-5020).

incluyen la reducción de la memoria a corto plazo, dificultades en la lectura, trastornos específicos del aprendizaje como la dislexia, y discapacidades de aprendizaje severas.

Aunque existen estándares y metodologías para la accesibilidad web, la mayoría de los sitios aún presentan barreras para usuarios con discapacidad debido a la falta de conciencia, motivación y formación especializada entre desarrolladores, así como la dificultad para interpretar estándares como WCAG 2.0. Las herramientas automáticas de evaluación, si bien útiles, arrojan resultados incompletos que requieren revisión manual experta, aumentando la complejidad y costo. Esta brecha entre conformidad técnica y experiencia real de usuarios evidencia la necesidad de evaluadores especializados que integren métodos automáticos y pruebas centradas en el usuario, para garantizar un acceso equitativo y mejorar la inclusión digital [4].

Adicionalmente, la falta de conciencia sobre accesibilidad web es un desafío predominante entre desarrolladores, lo que contribuye a la persistencia de barreras en los sitios web. Aunque existen argumentos morales, legales y económicos para implementar accesibilidad, la mayoría de los profesionales de TI desconocen las pautas del WAI del W3C y pocos diseñadores las siguen efectivamente. Además, solo las empresas con contratos gubernamentales están legalmente obligadas a cumplir con estas normas. Por ello, pese a los avances legislativos y el aumento en la conciencia, el conocimiento y la comprensión sobre accesibilidad entre los diseñadores web siguen siendo limitados [4].

Para el curso de Aseguramiento de la Calidad del Software del TEC, se realizó un diagnóstico de calidad de software en el EAW, basado en los modelos ISO/IEC 12207, IEEE 830 e ISO/IEC 25010. Se implementaron instrumentos de diagnóstico para evaluar el ciclo de vida del software y la calidad del producto, analizando el estado actual de la calidad mediante la medición del cumplimiento de procesos y atributos definidos en dichos modelos, con el fin de identificar fortalezas y debilidades. Posteriormente, se evaluó la adecuación de las prácticas en relación con estos estándares. Se

concluye que, aunque el sistema cumple funcionalmente, se requiere una mejora a nivel organizacional, especialmente en los sistemas de gestión de documentación, para asegurar su sostenibilidad y mantener la calidad en el tiempo.

A continuación, se detalla la metodología, que incluye los instrumentos y modelos normativos empleados, así como el proceso de aplicación del diagnóstico. Posteriormente, se presentan los hallazgos derivados de la evaluación realizada. Por último, se exponen las conclusiones obtenidas, destacando la relevancia del diagnóstico y el marco normativo utilizado.

II. METODOLOGÍA

A. Instrumentos Utilizados

Para el desarrollo del diagnóstico se emplearon diversos instrumentos, incluyendo entrevistas, procedimientos de indagación y observación, revisión documental y aplicación de guías de diagnóstico. Para cada una de las guías, se elaboraron rúbricas para evaluar el cumplimiento normativo y la calidad del proceso y del producto.

B. Modelos ISO/IEEE

La norma ISO/IEC 12207:2008 e IEEE Std 12207-2008 se utilizó como marco de referencia para la gestión del ciclo de vida del software. Esta norma define un conjunto de procesos que cubren todas las fases del ciclo de vida, con el propósito de guiar las actividades relacionadas con el desarrollo, mantenimiento y mejora continua del software. Su aplicación buscó asegurar una gestión ordenada y coherente del software durante todo su ciclo de vida [5].

El modelo adoptado para el ciclo de vida se basó en los procesos definidos por esta norma, lo que permitió abordar cada etapa del desarrollo de manera estructurada. Entre las actividades consideradas se incluyeron la definición de requisitos, el diseño arquitectónico y detallado,

construcción del software, su integración y las pruebas correspondientes.

La incorporación de esta norma facilitó el seguimiento de un enfoque alineado con prácticas aceptadas por la industria, promoviendo la trazabilidad y consistencia en las actividades del ciclo de vida. Esto permitió asegurar que los procesos se ejecutaran conforme a los estándares definidos.

El estándar IEEE 830-1998 se utilizó como referencia para la elaboración y evaluación de la Especificación de Requisitos de Software (ERS). Este estándar define una práctica recomendada para estructurar dicho documento, estableciendo su contenido y las características necesarias para que sea claro, completo, consistente y verificable. Su propósito fue servir como base común de entendimiento entre el cliente y el proveedor, facilitando la estimación de costos, la validación del producto, así como su mantenimiento y evolución [6].

La norma ISO/IEC 25010:2011 se utilizó como referencia para evaluar la calidad del producto de software. Esta norma define un modelo que clasifica la calidad en ocho características principales, con el objetivo de establecer criterios comunes para su análisis y mejora [7].

En el apartado 4.2, Product Quality Model, se describen estas ocho características. La funcionalidad se refiere a la capacidad del software para cumplir con los requisitos establecidos. La eficiencia del desempeño considera el uso de recursos en relación con el trabajo realizado. La compatibilidad evalúa si el software puede operar correctamente junto a otros sistemas. La usabilidad analiza qué tan fácil resulta para los usuarios entender, aprender y utilizar el sistema. La fiabilidad se relaciona con la capacidad del software para mantener su funcionamiento en condiciones específicas. La seguridad contempla la protección frente a accesos no autorizados y vulnerabilidades. La mantenibilidad examina qué tan sencillo es modificar el software para corregir errores o adaptarlo. Por último, la portabilidad mide la

facilidad con la que el software puede trasladarse a diferentes entornos sin perder funcionalidad [7].

(Sub)Characteristic	Reliability
Functional suitability	Maturity
Functional completeness	Availability
Functional correctness	Fault tolerance
Functional appropriateness	Recoverability
Performance efficiency	Security
Time behaviour	Confidentiality
Resource utilization	Integrity
Capacity	Non-repudiation
Compatibility	Accountability
Co-existence	Authenticity
Interoperability	Maintainability
Usability	Modularity
Appropriateness recognizability	Reusability
Learnability	Analysability
Operability	Modifiability
User error protection	Testability
User interface aesthetics	Portability
Accessibility	Adaptability
	Installability
	Replaceability

Figura 1. Propiedades del producto de calidad según la ISO/IEC 25010.

C. Elaboración de las guías de diagnóstico y rúbricas

Previo a la elaboración de las guías de diagnóstico, se realizó una revisión de cada uno de los modelos ISO/IEC para definir las inclusiones y exclusiones que delimitarían el alcance del diagnóstico. Esta selección permitió identificar qué secciones y actividades de cada modelo eran relevantes para la aplicación del diagnóstico y cuáles se consideraron menos importantes.

Una vez definido el alcance, se elaboraron las guías de diagnóstico como instrumento de evaluación. Estas guías, organizadas a partir de un conjunto de actividades específicas, permitieron verificar su cumplimiento. Cada guía incluyó una sección para registrar observaciones y hallazgos, la documentación de soporte y evidencia correspondiente, así como la referencia a la rúbrica asociada utilizada para la evaluación.

Objetivo de Gestión: Proceso de Análisis de Requerimientos de Software					7.1.2
Propósito: Establecer los requerimientos de los elementos de software del sistema.					
Cuestionario/Actividades	SI: NO: NO Aplica: N/A	✓ x N/A	Observaciones - Hallazgos	Documentación Soporte/Evidencia	Calificación 1-4 Referencia a la rúbrica. A-1
Práctica de Gestión: Análisis de los Requerimientos de Software. Establecer y documentar los requisitos del software, incluyendo las especificaciones de las características de calidad descritas a continuación.					
1. ¿Se cumplen las especificaciones funcionales y de capacidad, incluyendo el rendimiento, las características físicas y las condiciones ambientales bajo las cuales debe operar el elemento de software?					
2. ¿Se definen las interfaces externas al elemento de software?					
3. ¿Se cumplen los requisitos de calificación?					
4. ¿Se cumplen las especificaciones de seguridad, incluyendo métodos de operación y mantenimiento, influencias ambientales y lesiones al personal?					

Figura 2. Estructura de las guías de diagnóstico.

Las guías son la base del diagnóstico, pues una vez aplicadas, conforman un resumen ejecutivo que respalda cada observación realizada.

El proceso de elaboración de las guías de diagnóstico fue relativamente sencillo; una vez ya definido el alcance, la principal dificultad consistió en traducir las actividades y organizarlas de forma que se ajustaran a la estructura de cada estándar.

Una vez definido el alcance del diagnóstico, se elaboraron las guías de diagnóstico junto con sus respectivas rúbricas. Las rúbricas evalúan cada actividad y cuentan con 4 criterios de evaluación: No cumple, cumple parcialmente bajo, cumple parcialmente alto y cumple.

D. Aplicación del diagnóstico

El proceso de aplicación del diagnóstico comenzó con la programación de entrevistas a las personas involucradas en el EAW. Se entrevistó al técnico, al estudiante Felipe Masís y al profesor Mario Chacón, ambos de Ingeniería en Computación del TEC.

Para cada entrevista se prepararon preguntas específicas, adaptadas al rol de cada persona. Además, se elaboró una lista de documentos por solicitar, necesarios para aplicar las guías de diagnóstico.

Las guías de diagnóstico fueron diseñadas con un enfoque genérico, lo que permite su aplicación a cualquier producto de software, independientemente de su contexto o alcance. Dado el carácter institucional del EAW y su escala reducida, no está sujeto a los mismos niveles de exigencia ni a la totalidad de estándares que deben cumplir los productos de software desarrollados en entornos industriales o comerciales. Por lo tanto, no se esperaba obtener la mayoría de esos documentos. A continuación, se enumeran los que no estuvieron disponibles:

- Especificación de Requerimientos de Software (ERS)
- Manuales de usuario
- Prototipo
- Minutas

- Plan del proyecto
- Cronograma del proyecto
- Plan de integración
- Cronograma para pruebas de unidades de software
- Definición de requisitos de prueba

En consecuencia, la aplicación del diagnóstico se limitó al siguiente material disponible:

- El Evaluador de Accesibilidad Web
- Tercer Informe del EAW elaborado por el estudiante José Andrés Lizano [8].
- Entorno de GitLab, que incluye acceso al código fuente [9].

La entrevista técnica permitió comprender el funcionamiento general del EAW, identificar qué aspectos estaban operando correctamente y cuáles presentaban problemas. También proporcionó información sobre la organización del repositorio en GitLab y las tecnologías utilizadas en el desarrollo del proyecto.

Una vez recopilados los documentos disponibles y obtenido el acceso al EAW, se procedió con la clasificación de la evidencia y la aplicación de las guías de diagnóstico. Lo más importante en este proceso fue asegurar que cada observación estuviera respaldada por evidencia, la cual fue organizada por tipo en una carpeta en la nube, lo cual facilita su consulta y trazabilidad.

Figura 3. Estructura de la carpeta de evidencia.

Una vez completadas las guías de diagnóstico, se procedió a asignar las calificaciones correspondientes utilizando las rúbricas. En los apartados de "sí", "no" y "no aplica", se marcaba "sí" cuando la actividad evaluada se cumplía en su totalidad o cuando las omisiones identificadas no afectaban de forma significativa el

cumplimiento del criterio. Por otro lado, se marcaba "no" cuando se trataba de una actividad relevante que no se cumplía en su totalidad o cuya ausencia era grave.

Objetivo de Gestión: Seguridad 4.2.6				
Propósito: Proteger la información y los datos del producto o sistema, asegurando que solo las personas, productos o sistemas con el tipo y nivel de autorización adecuado pueden acceder a ellos.				
Cuestionario/Actividades	SI: NO: NO Aplica: N/A	Observaciones - Hallazgos	Documentación Soporte/Evidencia	Calificación 1-4 Referencia a la tablas: C-3
1. ¿Garantiza el producto o sistema que los datos sean accesibles únicamente por quienes están autorizados?	✓	Código fuente EAW: Todo acceso al código fuente está protegido por GitLab, como se muestra en E.2.1, E.2.2, E.2.3, E.2.4; únicamente personas autorizadas pueden acceder al código. ANI mismo se guarda la información de visualización de la base de datos. Por último, el acceso al EAW está protegido para que solo se pueda acceder mediante un IP autorizado. Por otro lado, el sistema funciona con el manejo de diferentes roles de usuarios, y dependiendo del rol, pueden tener acceso a más información que otros, los usuarios y evaluadores se pueden visualizar dentro del sistema como se muestra en E.1.9 y E.1.10.	a) Código fuente EAW b) E.2.1, E.2.2, E.2.3, E.2.4. c) E.1.9, E.1.10	4
2. ¿Previene el sistema, producto o componente el acceso no autorizado o la modificación no autorizada de programas o datos?	✓	EAW: El acceso a todos los datos propiamente del EAW está delimitado por el rol del usuario y está o no autorizado a visitar el sistema. Código fuente EAW: El acceso al código fuente al EAW está restringido a un máximo de 4 usuarios previamente autorizados, esos usuarios se pueden visualizar en E.2.1.	a) EAW b) Código fuente EAW c) E.2.1	4

Figura 4. Ejemplo de una guía de diagnóstico completada.

III. HALLAZGOS

Según el técnico, desde antes de la realización del diagnóstico ya se había planteado la necesidad de realizar mejoras enfocadas en la presentación de los resultados y la experiencia de uso. Entre estas mejoras se incluye la corrección de un error que impide la generación adecuada de los informes técnicos, el rediseño del formato en PDF de los reportes para facilitar su lectura, la accesibilidad de los gráficos generados en las evaluaciones para que puedan ser comprendidos por todas las personas, considerando distintas capacidades y contextos, y la optimización de los filtros de búsqueda para facilitar la consulta de evaluaciones anteriores.

Tras la aplicación del diagnóstico, se identificó que la principal área que requiere atención es la organización documental, por encima de las mejoras y los arreglos técnicos. Se evidencia una deficiencia en la gestión de la documentación; aunque se indica que documentos como el ERS y los manuales de usuario están disponibles, no fue posible localizarlos. Es imprescindible recopilar y centralizar toda la documentación relacionada con el EAW. La ausencia o inaccesibilidad de estos documentos representa una problemática importante, ya que dificulta la comprensión del sistema, especialmente para quienes deban

trabajar directamente con él y necesiten familiarizarse con el proyecto.

En cuanto a los hallazgos obtenidos a partir de la aplicación de cada una de las guías de diagnóstico, se presenta a continuación un resumen de resultados correspondientes a las normas ISO/IEC 12207:2008, IEEE Std 12207-2008 e ISO/IEC 25010:2011. Las guías relacionadas a la IEEE 830 no fueron aplicadas, dado que el ERS no estuvo disponible.

A. Análisis de requerimientos

No se han definido con precisión especificaciones de rendimiento o capacidad, como velocidad de procesamiento o usuarios simultáneos. Aunque se describen funciones, no incluyen métricas claras. Las interfaces externas están mencionadas mediante diagramas, pero la documentación es limitada. No se especifican requisitos de calificación ni medidas de seguridad para proteger información sensible. Tampoco hay una definición clara de estructura de datos o requisitos de base de datos, lo que dificulta su implementación. Aunque se menciona un manual de usuario, este no fue proporcionado. No se definieron requisitos de operación del usuario ni de mantenimiento del sistema.

B. Diseño arquitectónico

La documentación cubre la arquitectura general y algunas interacciones, como el web scraping, pero sin detallar requisitos o componentes individuales. El diseño de base de datos incluye un diagrama sin documentación explicativa. No se entregó la documentación de usuario ni se definieron requisitos de prueba o cronograma de integración, lo cual limita el control del desarrollo.

C. Diseño detallado

Se describe la arquitectura general, pero no se detallan los componentes ni su descomposición en unidades codificables. Las interfaces internas y externas no están documentadas a profundidad, dificultando la codificación. Aunque existe un modelo de base de datos, carece de documentación sobre su implementación. No hay

evidencia de actualización de la documentación de usuario ni de planificación de pruebas unitarias o de integración.

D. Construcción

La estructura funcional está documentada (autenticación, web scraping, gestión de organizaciones, evaluaciones), pero la base de datos carece de documentación asociada. No se definieron ni ejecutaron pruebas por unidad o para la base de datos. No se cuenta con cronograma de integración ni requisitos de prueba. La trazabilidad de requisitos al diseño es parcial, y no se definieron requisitos por unidad. Se aplicaron algunos estándares, pero con fallos en control de versiones y base de datos. El sistema es operable, pero su estructura dificulta el mantenimiento por nuevos desarrolladores.

E. Idoneidad funcional

No hay historias de usuario o casos de uso documentados. Aunque se cumplen varias funcionalidades, existe un error en la generación de PDF no previsto en los requisitos. La interfaz es limpia, pero el menú de accesibilidad es difícil de localizar. El sistema es intuitivo y permite la personalización visual, aunque presenta errores menores (como en el botón "Cómo funciona UserWay" y en el despliegue inferior). Permite corregir errores sin explicar su causa.

Figura 5. Diagrama de los resultados del EAW ante la ISO/IEC 12207.

F. Usabilidad

Los usuarios comprenden el propósito del sistema desde el inicio, aunque el acceso está limitado a

personal capacitado. Su uso es sencillo, con botones claros y retroalimentación ante errores. El menú de accesibilidad se adapta a diversas necesidades. No se identificaron incumplimientos a los estándares de accesibilidad.

G. Seguridad

El acceso al sistema y al código está restringido por roles e IP. Los datos están protegidos mediante controles según el perfil del usuario. Las acciones se rastrean vía GitLab y registros de evaluación. La base de datos incluye campos de auditoría, pero su implementación es parcial, es decir, sólo una de las tablas los utiliza. Es recomendable utilizar tablas de auditoría que permitan un seguimiento detallado de los cambios. En cuanto al uso, el sistema está diseñado para ser operado solo por personas capacitadas, lo que reduce errores. Sin embargo, en las evaluaciones manuales, si ocurre un error, el sistema permite editar, pero no informa la causa del fallo. La identidad de los usuarios se gestiona por medio de cuentas individuales y registros vinculados a las acciones realizadas.

H. Mantenibilidad

El sistema puede adaptarse a otros contextos. GitLab ayuda a detectar conflictos, aunque errores menores pueden pasar desapercibidos. Se identificaron fallos en generación de informes y enlaces del menú de accesibilidad. La falta de un plan de pruebas incrementa el riesgo de errores al hacer cambios. No hay evidencia de criterios ni ejecución de pruebas de validación

Figura 6. Diagrama de los resultados del EAW ante la ISO/IEC 25010.

IV. CONCLUSIONES

Los diagnósticos de calidad en el desarrollo de sistemas, aplicaciones y plataformas digitales ayudan a evaluar el desempeño de diversas soluciones tecnológicas. Permiten identificar problemas, deficiencias y áreas de mejora, con el objetivo de medir el grado de cumplimiento frente a los estándares de calidad definidos y las expectativas del cliente. Aunque no garantizan que la solución cumpla completamente con dichos estándares, sí ofrecen una evaluación detallada de su alineación con los requisitos establecidos.

Se implementaron guías de diagnóstico basadas en estándares internacionales: las normas ISO/IEC 12207, IEEE 830 e ISO/IEC 25010. Estas proporcionan un marco para evaluar el ciclo de vida del software y el producto.

El proceso de diagnóstico permitió aprender cómo navegar y comprender estándares internacionales, en este caso los de la familia ISO/IEC y los de la IEEE, para elaborar instrumentos de evaluación, como las guías de diagnóstico. A lo largo de esta experiencia, se aprendió a trabajar con lineamientos relacionados con el ciclo de vida del software, la especificación de requerimientos y los modelos de calidad. Esto implicó aplicar criterios establecidos, indagar en la documentación disponible, recopilar información y organizarla siguiendo un formato.

Para futuras investigaciones, se sugiere explorar y aplicar normas que se enfoquen en establecer lineamientos y criterios útiles para evaluar y mejorar procesos y productos. Un ejemplo de esto es la norma ISO/IEC 25001, que ofrece orientación sobre cómo organizar y llevar a cabo evaluaciones de calidad en sistemas y software [10].

Durante el desarrollo del diagnóstico surgieron varios retos que limitaron su aplicación. El principal fue la falta de acceso a documentos necesarios para realizar una evaluación completa. También hubo dificultades para ingresar al sistema EAW, ya que requería autorizaciones específicas para ciertas direcciones IP, y el proceso no siempre funcionó como se esperaba.

Posteriormente, se presentaron caídas del sistema que impidieron continuar el trabajo de forma continua. Estas situaciones muestran la diferencia entre la planificación metodológica y su ejecución en la práctica.

El proyecto EAW ha cambiado su forma de gestión. En un inicio contaba con un equipo de desarrollo asignado; actualmente depende de la participación voluntaria de estudiantes por medio de horas estudiante. Esto ha reducido los recursos disponibles para mantenimiento y desarrollo, y ha limitado las mejoras al sistema. Hoy día está en manos de un equipo pequeño compuesto por promotores, evaluadores y un técnico.

En cuanto al proceso de desarrollo, se identificaron varios puntos por mejorar. No se han definido de forma clara las especificaciones de rendimiento, capacidad y requisitos de seguridad, lo que complica su implementación y mantenimiento. La documentación sobre componentes, interfaces y base de datos no está completa, y no se han realizado pruebas en las unidades de software ni en la base de datos.

Sobre la seguridad, el sistema cuenta con restricciones de acceso y mantiene la trazabilidad. Sin embargo, se podrían hacer mejoras en la base de datos, como completar los campos de auditoría existentes y agregar tablas específicas para ese fin. Respecto a la mantenibilidad, el sistema podría adaptarse para otros contextos si se hacen los ajustes necesarios. La falta de pruebas y de un plan de integración aumenta el riesgo de errores. Aunque se utiliza GitLab para detectar conflictos, la ausencia de un cronograma y criterios de prueba definidos limita la efectividad del control de calidad.

Los resultados del diagnóstico habrían sido distintos si se hubiera contado con toda la documentación necesaria. Aun así, el proyecto tiene posibilidades de mejora si se fortalece la organización y se asignan los recursos necesarios para su mantenimiento.

REFERENCIAS

[1] D. R. Sloan, *The effectiveness of the web accessibility audit as a motivational and

educational tool in inclusive web design*, Doctoral dissertation, University of Dundee, 2006. [Online]. Available: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=042021f694a436e969ecf220bf4ac714980c560a>

[2] Evaluador Accesibilidad Web. (s.f). Sitio web. <http://13.58.240.19/eaw/#/>

[3] M. Chacón-Rivas and INCLUTEC, *Portafolio Accesible Interactivo - INCLUTEC OTAI*. Tecnológico de Costa Rica, 2025. [Online]. Available: <https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/9379>

[4] H. Y. Abuaddous, M. Z. Jali, and N. Basir, “Web accessibility challenges,” *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 7, no. 10, pp. 172–181, 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2016.071023>

[5] International Organization for Standardization, *ISO/IEC 12207:2008 – Systems and software engineering — Software life cycle processes*. Geneva, Switzerland: ISO, 2008.

[6] IEEE, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE Std 830-1998 (Revision of IEEE Std 830-1993), New York, NY, USA: IEEE, 1998.

[7] International Organization for Standardization, *ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. Geneva, Switzerland: ISO, 2011.

[8] J. A. Lizano Gallegos, *Tercer informe: Evaluador de Accesibilidad Web Automático (versión 1 aprobada)*, Informe de práctica profesional, Escuela de Ingeniería en Computación, Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2019.

[9] Instituto Tecnológico de Costa Rica. (2020) EAW-otai [Repositorio GitLab]. GitLab. <https://gitlab.com/eaw-otai/eaw/eaw>
Evaluador Accesibilidad Web. (s.f). Sitio web. <http://13.58.240.19/eaw/#/>

[10] ISO/IEC 25001:2014, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Planning and management, 2nd ed., International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, Mar. 2014.